

KO'RISHDA NUQSONI BO'GAN BOLALARNI KASBGA YO'NALTIRISH ASOSLARI

Dehqanova Muborakxon G'iyoziddin qizi¹, Asqarova Sevinchbonu², Baxtjanova Aydana²,
Baydillayeva Aydana²

¹CHDPU, Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi;

²Maxsus pedagogika:surdotarjimonlik faoliyati 24.5 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18007970>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarning kelajakda ijtimoiy muhitga moslashishi uchun kerak bo'luvchi kas hunarga oida muhim ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ko'rishida nuqsoni bo'lgan shaxs, kasb hunar, maslahatchi, muassasa.

Abstract. This article provides important information about the skills needed for children with visual impairments to adapt to the social environment in the future.

Keywords: A person with a vision impairment, profession, consultant, institution

Mamlakatda kasbga yo'naltirish yaxlit tizimi asta-sekin shaklanmoqda. Mazkur yagona tizim hozirgi holatida maktab, akademik litsey, kasb-hunar kolleji, kasb-hunarga yo'naltirish markazlari, yoshlar ijtimoiy harakati, oliy o'quv yurtlari, bandlik xizmatining tegishli davlat tuzilmalari, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxonalar va muassasalar o'z tarkibiy tuzilmalarida hamda ularning o'rtasidagi ikki tomonlama va ko'p tomonlama hamkorlik faoliyatlarni bugungi kunda mavjud me'yoriy-huquqiy hujjatlar zaminida – ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish borasidagi ishlarni asta-sekin tashkil etmoqdalar. Bu borada qayd etilgan o'quv muassasalar, korxonalar va tashkilotlarni tegishli kadrlar bilan ta'minlash, ayniqsa: psixologlar, kasbiy maslahatchilar, psixofiziologlar, sotsiologlar va boshqalarni tayyorlashni ko'paytirish hisobiga shakllantiriladi. Buni inobatga olgan holda pedagogik institut va universitetlarda tayyorlanayotgan mehnat ta'limi va kasb-hunar o'qituvchilarini o'quv rejalarida bo'lajak o'qituvchilar faoliyatida – ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish kursining o'qitish metodikasiga e'tibor katta.

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni – bo'lajak kasbini ongli ravishda tanlashi, tanlagan kasbi yuzasidan to'la axborot va ma'lumotlarga ega bo'lishi uchun 8-9 sinflarning birinchi yarmida —ishlab chiqarish asoslari kursida yetarli materiallar kiritilgan hamda ularni to'la hajmida o'zlashtirishga xos imkoniyatlarni yaratilishi ko'zda tutilgan. Shunday qilib, ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni 5-7 sinflarida tanlangan mehnat ta'limi zaminida o'zlashtirgan bilim-ko'nikmalari, umumta'lim fanlari asosida kasblar to'g'risidagi bilib olgan axborotlar hamda maktab va maktabdan tashqari tizimlardagi dars va ommaviy mashg'ulotlarda kasblar to'g'risida olayotgan ma'lumotlar – ularga ongli ravishda aniq bir kasbni tanlashga olib keladi. Shuni inobatga olgan holda, 9-sinfda – maktab tizimida olib borilgan kasb tanlash ishlarini, 9-sinflarda esa, kasb tanlashga xos tashkiliy-ommaviy va hamkorlik tadbirlarini olib borilishi rejalangan. Ular yuzasidan quyidagi o'quv-mavzu rejalar ishlab chiqilgan. Mavzular tezis holatda yoritilgani uchun, ularni qo'shimcha materiallar, sxema va boshqa ma'lumotlarni har tomonlama o'rganishga yo'naltirilgan. Unga kasb tanlashga xos pedagogik-psixologik va

metodik materiallarni qo'shimcha manbalardan foydalanib to'ldiring, boyiting, chuqurlashtiring va kengaytiring.

Qo'shimcha materi allardan ko'pincha hududiy, mahalliy va ilg'or tajribalar yuzasidan ma'lumotlarga e'tiborni kuchaytiring. Mavzuga taalluqli xududiy akademik litsey va kasb-hunar kollejlarda faoliyatlarini o'quv-tarbiya ishlarini, kasblarga yo'naltirilgan materiallarni kengroq qilib ifodalang. Mazkur mavzularni o'quvchilar mustaqil holatda o'zlashtirishga alohida e'tibor bering. o'quvchilar o'zlashtirayotgan materiallarni tizim yoki model holatiga keltirishga ko'proq e'tiborni yo'naltiring. Bu borada, ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni o'quv materiallarini o'zlashtirish jarayonlarida ko'rsatayotgan harakatlarini quyidagicha yo'naltiring:

1) mavzuga xos materiallarni to'plash, tahlil etish, xulosa chiqarish;

2) turli manbalardan qo'shimcha materiallarni izlash va ularni asosiy materiallar bilan uyg'unlashtirish, kengaytirish va boyitish;

3) mavzuni mustaqil ravishda o'zlashtirish jarayonida mavjud bo'lgan muammolarni aniqlash, ularni yechish holatini aniqlash hamda muammolarni bartaraf etish tadbirlarini belgilab olish;

4) agar mavzuni o'zlashtirish jarayonini tajribaga qo'yish va uni o'tkazish usullari bilan maqsadga erishishni talab etsa, demak, mazkur usullardan unumli foydalanishga alohida e'tibor berish zarur;

5) mazkur mavzularni ayrimlarini tadqiqot usullari bilan o'zlashtirish metodikalarini aniqlab hamda uni amalda tadbiriq etish.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarini bitirgan ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning taxminan 90% kasb-hunar kollejlarga, 10% esa akademik litseylarga o'qishga borishlari mo'ljallangan. Bunday ijtimoiy talablarni qondirish maqsadida maktabda kasbga yo'naltirish yuzasidan olib boriladigan ishlarni mazmunan yangilash, izchil yo'lga qo'yish zarurligi yuzaga kelmoqda. Dars jarayonida xalq ho'jaligida bevosita ishlab chiqarish bilan mashg'ul mehnat ahllariga hurmat va izzat tuyg'ularini singdirib borishga alohida e'tibor qaratish lozim. Kasb-hunarga yo'llash bo'yicha olib boriladigan ishlarning barcha shakl va metodlari ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning maqsadli ravishda kasb tanlashlariga xizmat qilishi lozimdir. Maktabda kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini yo'lga qo'yishda an'anaviy amaliy mashg'ulot, suhbat, dialogli munozaralar bilan birga pedagogik o'yin, konferensiya, mustaqil fikrlar, mahalla, ishlab chiqarish korxonalarining jamoalari bilan birgalikda o'tkaziladigan tadbirlar kabi yangi pedagogik texnologiya elementlaridan unumli foydalanish tavsiya etiladi.

Umumiy o'rta ta'lim davlat standartlariga asosan maktabda kasbga yo'naltirish bo'yicha mashg'ulotlar 8-9 sinflarda amalga oshiriladi. 8-sinfda kasblar haqida —o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limidagi tayyorlov yo'nalishlari, kasblar va ixtisosliklar tasniflagichil asosida axborot berish davom ettirilishi bilan bir qatorda o'quvchilarga kasb egallash yo'llari, kasb tanlashda tibbiy nomuvofiqliklar, kasbga yaroqlilik va hokozalar tushunchalari berib beriladi. Maktabda ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish birgina mehnat ta'limi o'qituvchisining ishi emas, balki butun maktab jamoasining, mahalla, ota-onalar, jamoatchilikning birgalikdagi ishidir. Maktabda fan o'qituvchilari mavzuni yoritish jarayonida kasblar bilan bog'lab o'tishsa, maktab psixologi va rahbariyati ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning individual qobiliyatlari, qiziqishlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya ishlarini olib borishsagina o'quvchilarga kasb tanlashlarida ko'mak bergan bo'lishadi. Aholini ratsional va samarali bandligini ta'minlashdagi kasb-hunarga yo'naltirishning asosiy roli shundan iboratki, yoshlar va aholi tomonidan kasbning ongli va ilmiy asoslangan tanlovi ularni

mehnat faoliyatida yuqori natijalarga erishishda zamin yaratadi, iqtisodiyot sohalaridagi kasb-hunarga bo'lgan mavjud ehtiyojlarni hisobga olgan holda mehnat resurslarini oqilona taqsimlaydi hamda insonlarning ish qidirish, ta'lim va kasbiy faoliyat turini tanlashlaridagi zo'riqish holatlarini oldini olishga yordam beradi.

Hozirgi vaqtda har bir maktab va kasb-hunar kollejlari ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bo'yicha xonalar va burchaklar tashkil qilingan. Bularning ishida o'qituvchilar, shifokorlar, turli kasbdagi mutaxassislar, kasb-hunar kollejlari, jamoa xo'jaliklari, davlat korxonalari qatnashadilar. Tumanlar va shaharlardagi kasbga yo'naltiruvchi kabinetlar korxonalarda, qurilishlarda, jamoa xo'jaliklarida kasb haqida maslahat beruvchi punktlarning faoliyati metodik rahbarlikni amalga oshiradi, maslahatlar beradi va ma'lumot sifatida axborot ishlarini olib boradi. Umumiy o'rta ta'lim maktablari 9-sinf bitiruvchilari akademik litsey va kasb-hunar kollejlari ixtiyoriy majburiy ta'limni davom ettirishadi. Xuddi shu jarayonda kasb-hunarga yo'naltirish tizimining ahamiyati ortadi. Agar kasb-hunarga yo'naltirish ishlari samarali tashkil etilmagan bo'lsa, 9-sinf bitiruvchilarining akademik litsey va kasb-hunar kollejlari soha yo'nalishlarini tanlashlarida muammoli vaziyatlar vujudga keladi. Ular quyidagilardan iborat:

- ba'zi obro'li, zamonaviy kasblarga tanlov nihoyatda katta bo'ladi, ba'zi kollejlarda o'quvchilar soni etarli bo'lmasligi mumkin;
- iqtisod, huquq bilan bog'liq soha yo'nalishidagi kollejlarga yoshlar ko'proq qiziqadilar, noyob, fundamental fanlar o'qitiladigan soha yo'nalishlarida esa oz sonli o'quvchilargina o'qishni xohlaydilar;
- ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning o'zlari ham, ota-onalari ham ta'lim olishni akademik litseyda davom ettirishni istaydilar, ammo bilim, individual, psixofiziologik xususiyatlar hisobga olinmaydi va h.k.

Yuqorida qayd etilgan muammoli vaziyatlar vujudga kelmasligi uchun kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini yaxshi yo'lga qo'yish zarur. Bunday holatda turli kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik tashhis markazlari xodimlari, maktab o'qituvchilari, psixologlar, kasb-hunar kollejlari rahbarlari va o'qituvchilarning kasb-hunarga yo'naltirish sohasi bo'yicha faoliyatlarini uyg'unlashtirish hamda faollashtirish ehtiyoji vujudga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.V.S.Raxmanova Maxsus pedagogika. T. 2004
- 2.MAKTABGACHA SURDOPEDAGOGIKA (o'quv qo'llanma)
- 3.Golovchis L.A. Doshkolnaya surdopedagogika M.2001
4. P.Yusupova Maktabgacha tarbiya pedagogikasi T.o'qituvchi 1993
5. Surdopedagogika tarixi (O'quv qo'llanma) 2019 tdpu nashriyoti
- 6.Surdopedagogika rivojlanish tarixi (o'quv uslubiy majmua) 2020